

El adjetivo en perspectiva: entre la
norma, la comunicación y la filosofía
del lenguaje

The Adjective in Perspective: Between
Norm, Communication, and Philosophy
of Language

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

9/diciembre/2024

RESUMEN: ESTE TRABAJO EXAMINA EL ADJETIVO EN LA LENGUA ESPAÑOLA DESDE UNA APROXIMACIÓN MULTIDISCIPLINAR QUE COMBINA GRAMÁTICA NORMATIVA, PRAGMÁTICA, SEMÁNTICA Y FILOSOFÍA DEL LENGUAJE. SE PARTE DE SU DEFINICIÓN TRADICIONAL Y SUS FUNCIONES BÁSICAS, PARA DESPUÉS ANALIZAR CÓMO LA POSICIÓN DEL ADJETIVO MODIFICA O MATIZA EL SIGNIFICADO EN EL CONTEXTO COMUNICATIVO. ASIMISMO, SE ESTUDIAN CASOS CONCRETOS DE CAMBIO SEMÁNTICO —COMO EL ADJETIVO *JUSTO*— PARA MOSTRAR LA INFLUENCIA DEL USO, LA INTENCIÓN DEL HABLANTE Y LOS TOPOI COMPARTIDOS EN LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA. EL TRABAJO CONCLUYE RESALTANDO LA IMPORTANCIA DE ENTENDER EL ADJETIVO NO SOLO COMO CATEGORÍA GRAMATICAL, SINO COMO BISAGRA ENTRE LENGUAJE, PENSAMIENTO Y REALIDAD, Y PROPONE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA RELACIÓN ENTRE LENGUAJE Y FILOSOFÍA.

PALABRAS CLAVE: ADJETIVO; GRAMÁTICA NORMATIVA; PRAGMÁTICA; SEMÁNTICA; COMUNICACIÓN; TOPOI; CAMBIO SEMÁNTICO; FILOSOFÍA DEL LENGUAJE; WITTGENSTEIN.

ABSTRACT: THIS PAPER EXPLORES THE SPANISH ADJECTIVE FROM A MULTIDISCIPLINARY APPROACH THAT INTEGRATES NORMATIVE GRAMMAR, PRAGMATICS, SEMANTICS, AND PHILOSOPHY OF LANGUAGE. IT BEGINS WITH THE TRADITIONAL GRAMMATICAL DEFINITION AND FUNCTIONS OF THE ADJECTIVE, THEN ANALYZES HOW ITS POSITION ALTERS OR NUANCES MEANING IN COMMUNICATIVE CONTEXTS. SPECIFIC CASES OF SEMANTIC CHANGE—SUCH AS THE ADJECTIVE *JUSTO* (“JUST”/“FAIR”)—ARE EXAMINED TO HIGHLIGHT THE ROLE OF USAGE, SPEAKER INTENTION, AND SHARED TOPOI IN LINGUISTIC COMMUNITIES. THE STUDY CONCLUDES BY STRESSING THE NEED TO VIEW THE ADJECTIVE NOT ONLY AS A GRAMMATICAL CATEGORY BUT ALSO AS A HINGE BETWEEN LANGUAGE, THOUGHT, AND REALITY, WHILE SUGGESTING NEW RESEARCH PATHS ON THE LINK BETWEEN LANGUAGE AND PHILOSOPHY.

KEYWORDS: ADJECTIVE; NORMATIVE GRAMMAR; PRAGMATICS; SEMANTICS; COMMUNICATION; TOPOI; SEMANTIC CHANGE; PHILOSOPHY OF LANGUAGE; WITTGENSTEIN.

Contenido

Introducción	4
1. El adjetivo desde la pragmática normativa.....	6
2. Depende del lugar	8
3. Sobre el significado y sentido del adjetivo en la comunicación.....	9
4. Algunos casos concretos.....	12
Conclusiones.....	14
Bibliografía	17
• Primaria	17
• Secundaria	17

Introducción

En el presente trabajo se procederá a analizar el adjetivo dentro de nuestra lengua. Para ello, partiremos desde una perspectiva meramente formal, es decir, describiremos el adjetivo a partir de la gramática normativa o, lo que viene a ser lo mismo, visto desde una forma tradicional y clásica, tal y como lo aprendíamos en nuestra etapa formativa escolar. No obstante, esto solo nos servirá para sentar unas bases, ya que seguidamente consideraremos el adjetivo teniendo en cuenta cuestiones que no suelen plantearse en una gramática normativa, pero que no por ello son menos relevantes.

El objetivo de este tipo de análisis multidisciplinar, no es otro que poner de manifiesto la imperiosa necesidad de considerar al adjetivo en toda su complejidad y para ello es preciso tener en cuenta el análisis gramatical normativo de una forma contextualizado. Esto quiere decir que la formalidad del adjetivo se da en un lugar, en una sociedad, en un contexto textual, pero también en un marco epistémico y ontológico, lo que hace de esta categoría gramatical que sea mucho más que una simple palabra que modifica a un sustantivo, lo cual hace imposible que la podamos encerrar en un conjunto de normas y reglas sin conexión con la realidad donde verdaderamente se despliega en su totalidad. No pretendo con ello —y esto me gustaría que quedara claro desde un primer momento— minimizar el papel y la importancia de la normatividad gramatical, pues sería una insensatez por mi parte. Más bien, lo que procuro es enriquecer esta disciplina aportando otros enfoques sobre el adjetivo que tienen en cuenta la semántica, la pragmática, la comunicación y la filosofía. Dicho en otras palabras, pensar el adjetivo por fuera de lo que comúnmente se ha considerado tarea exclusiva gramática.

Una vez sentadas estas bases desde nuestra gramática, estudiaremos cómo afecta la posición del adjetivo a su significado y también como el significado afecta a esa posición o, lo que es lo mismo, esa influencia mutua e interdependencia entre posición y significado, incluso entre la intención del hablante en un contexto determinado. Posteriormente, analizaremos el significado del adjetivo más allá de las meras normas gramaticales, en el contexto comunicativo y algunas sutiles diferencias de sentido que se pueden dar en este tipo de palabras de manera intencional. Finalmente, vista ya la

perspectiva normativa, la posición del adjetivo desde la pragmática y cómo varía la semántica en los contextos comunicacionales, se darán ejemplos más concretos para ilustrar lo visto hasta ahora. Pretendo que con la visión completa de los diferentes apartados, quede clara la importancia, no solo de pensar el adjetivo desde una perspectiva pragmática y comunicativa, sino también de enseñar, ya no solo el adjetivo, sino una lengua teniendo en cuenta este enfoque inter y multidisciplinar, entendiendo que todo ello nos lleva a una comprensión, uso y conocimiento más amplio del sistema lingüístico articulado de nuestra especie, enfatizando en la reflexión metalingüística y filosófica del lenguaje desde una edad temprana.

1. El adjetivo desde la pragmática normativa

Desde la óptica normativa y basándonos en la descripción que nos ofrece Paloma Cuesta en el *Manual del curso básico de la lengua española*, podríamos definir el adjetivo como esa palabra de nuestro lenguaje que modifica al sustantivo (Cuesta, 2016: 86)¹. Con todo, veremos que no son pocas las páginas que le dedica Cuesta a esta palabra, de modo que una definición tan escueta nos diría muy poco, por no decir nada de la categoría gramatical que nos ocupa.

Siguiendo con Cuesta, notamos que hace una clasificación basándose en dos grupos principales de adjetivos: los calificativos y los determinativos. Los primeros se caracterizan —entre otras cosas— porque tiene contenido semántico. Dicho de otra forma, el adjetivo calificativo tiene significado en sí mismo. Por ejemplo, en: la rosa es *hermosa*; el adjetivo tiene un significado independientemente del resto de palabras de la oración, de modo que nos dice algo de algo, en este caso, de la rosa. Dicho de otra forma, nos proporciona una información con significado, con un sentido autónomo e independiente en tanto que la cualidad de hermosa nos dibuja mentalmente algo, ya sea de una rosa o de cualquier otro ente, como de la hermosura en general. A pesar de esta propiedad de los adjetivos calificativos frente los determinativos, estos tienen ciertos rasgos comunes con aquellos, como pueden ser su capacidad de modificar el nombre de la oración en la que se encuentran insertos. No obstante, esta modificación es diferente a la que provoca el adjetivo calificativo, pues no nos enriquece la información del nombre de la oración, al menos no como sus compañeros calificativos, sino que modifican los sustantivos a razón de su localización, la pertenencia o incluso por la cantidad del nombre que modifican. *Ese* libro, *mi* libro o *diez* libros respectivamente. Podemos notar que la modificación existe, pero no nos dice nada del libro o libros en cuestión, sino que es una modificación relacional respecto a un lugar, a una persona o una cantidad

¹ Para no ser redundante en la citación del *Manual del curso básico de lengua española*, más concretamente en la parte del adjetivo, escrita por Paloma Cuesta Martínez, dejo claro desde ahora que toda la descripción de esta categoría gramatical desde la gramática normativa, salvo que se especifique de otra forma, se basa en dicho manual, en la parte de Cuesta Martínez. De este modo, para una mayor profundización en este asunto, el lector puede remitirse al capítulo 6 del manual. Aquí se prescindirá de entrar en pormenores, ya que se trata de dar una visión general y superficial de dicha descripción, eludiendo no poca información.

determinada. Expresado en otros términos, podríamos afirmar que modifica al nombre, pero no cualitativamente, sino cuantitativamente.

Otra de las características que podemos resaltar del adjetivo calificativo es que nos encontramos con una palabra variable en género, número y grado. La variabilidad de estos es coherente respecto a los nombres que acompañan. Es decir, el coche puede ser rojo, pero sería incorrecto considerar posible la oración: el coche *rojos*. No sucede lo mismo con el género, ya que este puede permanecer invariable para ambos nombres: el hombre *honorable*, la mujer *honorable*. El número también presenta ciertas peculiaridades, pues podemos modificarlo por medio de la terminación *s* o *es*, pero también nos encontramos con adjetivos invariables en este punto. Los hombres *honorables*, ese producto es *gratis*, los teléfonos eran *gratis*. Esto quiere decir que el número de un adjetivo no está sujeto a una regla fija. Cabe resaltar que, estructuralmente, el adjetivo es el núcleo de un sintagma adjetival: Estoy *harto* de este tiempo. Por otro lado, sintácticamente, en la misma oración antedicha, funciona como atributo, pero también puede ocupar la función de complemento predicativo con verbos que no sean copulativos, como: Llegué *empapado* de la calle por la lluvia.

Otra característica a resaltar de los adjetivos calificativos es su versatilidad a la hora de sustantivarse y funcionar como un nombre. Para esto, simplemente debemos añadir un artículo delante del adjetivo que queramos sustantivar. El *malo* de la película, lo *bueno* de la vida, etc. Esto nos indica que un adjetivo puede tener diferentes funciones dependiendo del contexto gramatical donde se sitúe. Es más, el adjetivo calificativo es tan versátil que podemos adverbializarlo en el momento que agregamos el sufijo *mente* a nuestro adjetivo. Lo hizo *felizmente*. Por último, como ya se mencionó anteriormente, el adjetivo posee también una gradación en función de la intensidad con que se quiera aplicar. Este grado puede ser de superioridad, igualdad, inferioridad o en grado máximo por medio del superlativo. Antonio es más listo que José, María es tan alta como Luis, Juan es más pequeño que Manuel o Lidia es la más alta del grupo.

No quiero cerrar este apartado sin hacer una descripción, aunque somera, de los adjetivos determinativos. Estos no poseen significado léxico, pero también lo conforma un número bastante limitado. Su función es determinar el núcleo del sintagma nominal. *Mi* chaqueta amarilla. Lógicamente, no todos son iguales, sino que nos encontramos con

posesivos, los cuales indican una relación de propiedad, en el caso anterior; donde se quiere resaltar que la chaqueta amarilla es mía. Pero también los hay que denotan la distancia de ese nombre. Esa chaqueta amarilla. Por no alargar más este asunto, diremos que los hay también relativos, exclamativos, numerales o indefinidos y esto sin tener en cuenta los subgrupos que se desprenden de cada tipo. Algo que daría para muchas más páginas, pero —por la naturaleza de este trabajo— no podemos detenernos en pormenores.

2. Depende del lugar

Si bien un análisis desde la gramática normativa nos dice mucho sobre el adjetivo, podremos comprobar que, desde una perspectiva pragmática, se abordan aspectos que pasan desapercibidos desde el punto de vista anterior, ya que no son contemplados. Algo que es sumamente importante y para lo cual nos basaremos en el artículo de Óscar Flórez: *La posición del adjetivo: una perspectiva pragmática*, es lo relativo a la posición que ocupa este. Es cierto que esto lo hemos visto al comparar los adjetivos calificativos con los determinativos, pero no se han considerado matices cruciales para la comunicación como pueden ser la intención del hablante o el objeto que se referencia.

Lo primero que debemos tener en cuenta es la amplitud del concepto de lenguaje que se maneja desde la pragmática. Ya no hablaremos únicamente del conjunto léxico de las palabras de un idioma, de sus reglas, la manera en que se relacionan o el significado. Ahora, cuando hablamos de lenguaje lo hacemos con un concepto mucho más amplio, como una herramienta que nos permite comunicarnos, un proceso por el cual pretendemos trasladar una información a otra persona, una conexión cognitiva entre subjetividades que objetivamos y materializamos a través de nuestro lenguaje (Flórez, 1995: 163). De modo que es preciso tener en cuenta, al menos tres elementos: la subjetividad del hablante, la subjetividad del oyente y el mundo que comparten ambos interlocutores. Nos encontramos con un proceso por medio del cual expresamos nuestros pensamientos, juicios, valoraciones, interpretación del mundo, etc., y que tenemos la necesidad de comunicar.

Para muestra de esta complejidad, veremos que la posición de un adjetivo calificativo en nuestro idioma es fundamental. No será lo mismo decir: Un coche viejo, que un viejo coche. En la primera oración, por ejemplo, delimitamos, acotamos el referente al que hacemos alusión y lo separamos de otros coches que no son viejos. Ya no hablamos de cualquier coche, sino que queremos centrarnos en un tipo particular de coche y para ello usamos el adjetivo pospuesto. Ahora bien, si lo antepone: viejo coche. La delimitación ya nos vendría dada en nuestro mundo compartido con ese hablante. En este caso, lo que pretendemos es resaltar una cualidad conocida por ambos, pero que el hablante quiere —por decirlo de alguna manera— sobredimensionarla (*Ibid.* 164-167). Vemos que ya no se trata solo de hacer dos grandes grupos de adjetivos y enumerarlos por sus funciones y características, sino que un mismo tipo de adjetivo puede cumplir funciones muy particulares según su posición y esto se encuentra vinculado con la intención del hablante respecto a su oyente y el mundo compartido.

3. Sobre el significado y sentido del adjetivo en la comunicación

Hemos afirmado que el adjetivo calificativo tiene significado en sí mismo en contraste con el adjetivo determinativo. Esto es cierto también desde la pragmática o comunicativa, pero resulta mucho más complejo porque si Manuel es listo, listo tiene significado en sí mismo e intentamos hallarlo por medio de una definición semántica, notaremos que —si tenemos en cuenta el contexto y el uso textual— ese significado puede variar notablemente con unos ligeros cambios.

Fijémonos en el ejemplo propuesto por Clara Kondo Pérez que es muy ilustrativo y apreciaremos lo que pretendo decir. Kondo parte de una supuesta regla: los adjetivos evaluativos que se puedan sustantivar por medio del artículo *un*, necesariamente, deben ser negativos y no cualidades buenas o positivas. De este modo, podemos decir: eres un inmoral, un tarugo, un mentiroso, etc. Sin embargo, no cabría la posibilidad de decir: eres un moral, un verdadero o un amable. De modo que parece ser que esta regla gramatical tendría sentido. Ahora bien, pronto notará Kondo que su pretendida norma es fácil de refutar, ya que adjetivos positivos como listo, vivo, fino, etc., pueden ser sustantivados por medio del mismo artículo. Eres un listo, eres un vivo,

eres un fino, etc. (Pérez, 1996: 226). Es aquí donde surge un problema si reflexionamos sobre el significado de los adjetivos, pues vemos que el significado de estos varía sustancialmente al sustantivarlos según de qué forma. Un adjetivo positivo como listo o vivo, ha adquirido unas claras connotaciones despectivas sobre el referente al que se vierte. Es más, esto lo ha llevado a cabo el hablante de forma premeditada e intencional. Hay algo que quiere dejar claro y transmitir con este simple gesto que hacemos mecánicamente. Lo que pretende Kondo —muy acertadamente a mi parecer— es poner de manifiesto la relación de interdependencia existen entre los diferentes campos de la lengua, ya no solo entre gramática y semántica, sino en la comunicación, uso y actos de habla.

La complejidad de la posición del adjetivo no se agota aquí ni mucho menos, es más, es imposible que la abarquemos en este humilde trabajo. Con todo, podemos hacer algún apunte más. Más allá de las connotaciones negativas o positivas que pueda experimentar un adjetivo en un acto de habla, también nos encontramos que un mismo adjetivo positivo cambia su función significativamente si lo agregamos antes o después. Para esto, resulta muy enriquecedor acudir al artículo escrito en conjunto por Barbeito, Morón y Peri desde una óptica más centrada en la pedagogía. Esto es muy interesante, ya que nos ayuda pensar en la forma que aprendemos y procesamos todo el sentido que pueda tener un adjetivo según su posición y también la relevancia tan acuciante de no aprender una lengua por medio de una gramática aislada de la práctica y la comunicación. En este orden de ideas, se clasifican los adjetivos en dos grupos: los especificativos y explicativos. (Barbeito et al, 2023: 11-14). Mientras que los especificativos se colocan después del nombre, como en hombre *grande*. En este caso se nos daría una información que parecería ser más subjetiva por parte de la persona que expresa esta idea y no tan evidente en el mundo compartido. Pero, si se usa un adjetivo explicativo, la información puede redundar en una objetividad compartida entre hablante y oyente. Para entender esto mejor, me gustaría glosar un ejemplo, el cual, puede parecer algo baladí, pero —a mi juicio— es una muestra muy esclarecedora para lo que pretendo transmitir. Blanca *nieve*, por ejemplo, no nos dice nada que no sepamos, sino que nos resalta o incluso redundante en una cualidad propia de la nieve, pero

absolutamente objetiva. En cierta manera, es algo que se encuentra fuera de la subjetividad, tanto del hablante como de los posibles oyentes². Es más, algo similar ocurre con los adjetivos determinativos, los cuales van siempre antes que el nombre. No nos dan una información sobre ese sustantivo, carecen de contenido léxico, pero sí ofrecen una información objetiva respecto al hablante, el oyente o ambos. Dos coches, esos zapatos, etc.

Por su carácter pedagógico, se nos ofrecen en el trabajo mencionado, varios ejemplos para reflexionar sobre esa posición del adjetivo y cómo varía su significado y la intención del hablante. Tales como: amigo viejo, viejo amigo; amigo bueno, buen amigo; medio sueldo, sueldo medio; persona curiosa, curiosa persona; funcionario alto, alto funcionario (*Ibid.* 21-22). En el primer caso, amigo viejo, estaremos claramente haciendo alusión a la edad de un amigo. Es más, parece ser que queremos resaltar este rasgo. Lo más llamativo, a mi juicio, es que esto se presume como dato objetivo, mientras que en viejo amigo, no nos centramos en la edad de la persona, sino más bien en el tiempo de relación con esa persona, que juzgamos como periodo largo. En este caso, podríamos estar ante dos personas con dieciséis años, pero que son amigos desde los cinco años. Ambos serían jóvenes, pero también serían viejos amigos. Respecto al ejemplo de medio sueldo y sueldo medio, ambos hacen alusión a cantidad y objetividad, pero de manera muy diferente. En el primero nos referimos a que nos han dado la mitad de lo que nos corresponde, o bien, la mitad de una cantidad superior, aunque sea lo justo. Por otro lado, en el segundo caso, usamos una terminología socialmente aceptada para describir lo que debemos cobrar por un trabajo. Hombre grande, acota y puede que de forma más subjetiva, características físicas de una persona según nuestro criterio, pero gran hombre, tiene unas connotaciones morales evidentes y aún más subjetivas, pues dependerá de los códigos morales de cada uno. No es conveniente que me extienda con todos los ejemplos, pues pienso que ha quedado claro lo que quería plasmar en estas líneas. Sea como fuere, vemos que el tema de la objetividad no estriba únicamente en la

² Aunque aquí podríamos hilar más fino si contemplamos la posibilidad de personas ciegas de nacimiento que nunca han visto la nieve. Estos casos merecerían una atención especial, pero no es mi intención complicar algo que ya de por sí presenta una complejidad inabarcable en estas páginas. Sirva este apunte para que quede constancia de estos casos y lo compleja que es la relación del lenguaje con el mundo y el pensamiento, así como la inclusión y visibilidad en estos foros de pensamiento de las personas con algún tipo de diversidad funcional.

posición que ocupe el adjetivo, sino que también dependerá del tipo de adjetivo y el contexto, así como el referente.

4. Algunos casos concretos

Si nos enfocamos en un adjetivo específico y el proceso evolutivo que ha experimentado semánticamente, podremos notar la fuerza que adquiere la pragmática en esta categoría gramatical. Esto ha ocurrido con el adjetivo *justo*, el cual rastrea Domínguez desde sus inicios. Originariamente, cuando se decía que algo era justo, estaba vinculado estrechamente con lo que se consideraba correcto o socialmente aceptado. Dicho de otra manera, su significado era algo que se relacionaba con la normatividad (Domínguez, 1998: 359). De una forma o de otra, vemos que su sentido gravitaría en el ámbito de lo legal, no necesariamente en términos jurídicos o estrictamente oficiales, sino que los valores morales de una sociedad también harían las veces de evaluadores al momento de considerar unas acciones justas o injustas.

Lo que nota Domínguez es el curioso cambio semántico que se ha producido en este adjetivo y es que, aunque sigamos relacionando lo justo con lo legal en términos jurídicos, correcto o aceptado socialmente, también ha adquirido unas connotaciones muy dispares. Entre ellas, podemos notar que cuando decimos que algo es justo, nos podemos referir a que es preciso, exacto (*Ibid.*). Hacer algo en su justa medida, darle algo alguien en su justa medida, etc. En este contexto, parece que nuestro adjetivo justo está más relacionado con el término medio aristotélico entendido como virtud que con la justicia o con una valoración normativa. Esto, en absoluto ha invalidado el sentido semántico anterior, puesto que consideramos justo que se castigue a un malhechor y esto se encuentra relacionando con el sentido primigenio del término. Lo interesante de todo esto es en cómo afecta las sociedades y culturas en el significado de las palabras. Ya no sería tanto la normatividad lingüística lo que determina un significado de las palabras, sino que, glosando al segundo Wittgenstein, podríamos decir que el significado de las palabras viene condicionado por su uso en determinadas comunidades.

Pero esto no se agota aquí, ya que no es necesario retrotraernos al pasado para demostrar como afecta el contexto al significado de los adjetivos e incluso notar como

su uso viene influenciado por la intención del hablante y un mundo común entre el emisor y receptor. El mismo adjetivo justo puede adquirir un significado bastante negativo si le añadimos *muy* delante, pero, como bien señala ya Domínguez, no es necesario añadir ningún término, sino que el propio contexto cambia por completo el sentido de justo (*Ibid.*360). Domínguez nos propone el ejemplo, bastante curioso, del verbo estudiar relacionado con este mismo adjetivo. Estudiar lo justo —aunque sea lo que normativamente se demanda de un alumno— puede estar impregnado de cierta negatividad, puesto que puede denotar una actitud del estudiante basado en la regla del mínimo esfuerzo, falta de interés, etc. Esto a pesar de que supere la asignatura de manera satisfactoria, es decir, que los resultados no están vinculados con el sentido. En cierta manera, hemos pasado de considerar que justo es lo que corresponde, a una escasez y más si contemplamos este adjetivo en otros contextos como relacionado con el verbo vivir. Vive con lo justo, o, incluso con otros verbos como: habló lo justo, etc. El caso es que nos movemos en parcelas semánticas diferentes en función del uso, del contexto donde se desarrolla el lenguaje o, como bien señala Domínguez, en unos *topoi*. Este término recoge de una forma muy acertada todo lo que tiene ver con la pragmática, pues estamos hablando de unos lugares comunes, ya trabajados desde la época clásica en la dialéctica aristotélica. Con estos *topoi*, nos referimos a esos lugares comunes que comparten los hablantes y que fundamentan su lenguaje, que lo dotan de objetividad. Es decir, el lenguaje no es algo sujeto al capricho de nuestra subjetividad, sino que se fundamenta en una realidad objetiva y la interpretación subjetiva de sus hablantes de dicha objetividad. Esto hace que objetividad y subjetividad convivan en armonía por medio del lenguaje.

Dicho con otras palabras, el lenguaje es esa bisagra con la que unimos realidad y pensamiento.

Conclusiones

Podríamos decir mucho sobre la tan escueta investigación sobre el adjetivo que aquí hemos realizado. Tal es así que solo las conclusiones darían para otro trabajo. Esto nos obliga a discriminar muchos asuntos que se desprenden de lo aquí estudiado.

Mi intención era resaltar la necesidad de contemplar una realidad mucho más amplia cuando estudiamos, no ya solo el adjetivo, sino el lenguaje en su totalidad. Para ello, como es obvio, me he servido del adjetivo, pues necesario acotar el campo de acción. No era mi intención desprestigiar a la gramática normativa, nada más lejos de la realidad y tal es así que, lo primero que me gustaría resaltar, es la importancia de la gramática normativa, ya que es la base donde desarrollamos nuestro lenguaje. Digo esto porque si no le damos la relevancia que merece, la comunicación sería inviable. Es gracias a ciertas convenciones, normas, estructuras, etc., por lo que una comunidad logra entenderse más allá de sus diferencias culturales, sociales e incluso epistémicas. Es más, es gracias a esa base normativa por la que podemos comunicarnos entre diferentes lenguas y, al menos, hasta cierto punto, hacernos entender, comprender otro idioma, traducirlo, etc. Ahora bien, esto no quiere decir que sea suficiente, pues la realidad lingüística es vastísima y sumamente compleja, tal es así que lenguaje y existencia son uno. No puede darse uno sin el otro. Por muy rudimentario que sea, necesitamos un lenguaje, ya sea verbal o no verbal, más rudimentario o más sofisticado, pero necesitamos un vehículo de comunicación y este vehículo o herramienta, necesita unas normas comunes para que la comunicación sea posible. De aquí se desprender — volviendo a hacer alusión al genio Wittgenstein— que el lenguaje privado es imposible, que este se da en una comunidad por muy pequeña que esta sea.

Por otro lado, la gramática normativa nos enseña la forma en la que pensamos, nos trae a la conciencia todo un proceso mental que permanece inconsciente. Es decir, aprendemos una lengua, pero la usamos de manera automática y la gramática normativa nos hace conscientes de lo que sabemos, porque hasta que no la aprendemos no sabemos verdaderamente lo que sabemos. Podríamos decir que la gramática normativa es al lenguaje, lo que la lógica es al razonamiento. El ser humano, citando a Aristóteles, podríamos afirmar que es un animal racional y nuestro razonamiento complejo nos distingue del resto de seres vivos. Ahora bien, no somos plenamente conscientes de los

proceso de nuestros pensamientos a menos que aprendamos los principios básicos de la lógica en la que se basan esos procesos. Es más, cuando aprendemos lógica —no solo conocemos cómo razonamos— sino que aprendemos a razonar mejor. Algo similar ocurre con la gramática normativa. Sabemos comunicarnos, aprendemos nuestro idioma, pero no es hasta que nos introducimos en la gramática normativa que no comprendemos cabalmente todo el proceso comunicativo lingüístico y, además, en este aprendizaje es donde desarrollamos las habilidades necesarias para hacer de esta práctica una actividad más eficaz.

También cabría resaltar que cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de algo vivo y esto hace imposible que lo limitemos a una gramática normativa. Asimismo, esta vitalidad no debe confundirse con una autonomía por parte del lenguaje, sino que se encuentra en estrecha relación con nosotros como especie y en esta relación muestra una gran docilidad. De ahí que se pueda hacer un uso absolutamente flexible por parte de los hablantes. La realidad lingüística no se impone a nosotros, sino que coexiste en un plano de realidad común, pero tampoco nos imponemos nosotros al lenguaje. En cierta manera, el lenguaje posee en sí un valor ontológico, diferente al del ser humano, en otra gradación, pero podemos considerarlo ónticamente. Otra cosa que sacamos en claro es la relevancia del uso en el lenguaje, ya que este uso, si no determina, sí que influye considerablemente en su significado. Pero, también, en relación con el uso, es preciso el contexto, ya que este uso no se da de forma aislada, sino en marcos referenciales y epistémicos comunes. Esto nos dice que hay múltiples formas de uso del lenguaje.

Me gustaría finalizar con una sugerencia de posibles líneas de investigación que aquí han quedado muy desatendidas y podrían ser francamente enriquecedoras. Un análisis de los *topoi* en mayor profundidad desde la pragmática en general o incluso desde una categoría gramatical específica, en este caso, del adjetivo. Un contraste de diferentes lugares comunes y cómo estos influyen en el adjetivo, tanto en su estructura, como en su significado. Igualmente, se podría considerar la posibilidad de investigar la relación que guardan los adjetivos con la realidad. ¿Hasta qué punto un adjetivo puede referir la realidad y cómo es que lo hace? Si es que lo hace, claro está. Estos asuntos, a mi parecer, serían cuestiones de especial relevancia, tanto en el campo de la lingüística, como en el ámbito más filosófico, si es que estos pueden separarse o ser el uno sin el

otro, algo que dudo. De esto último, se desprendería un campo de investigación, bastante trabajado, pero que, lejos de agotarse, permanece sin resolver: la relación del lenguaje y la filosofía. Aquí, de nuevo Wittgenstein, se percató de su error al considerar que todos los problemas filosóficos eran malos usos del lenguaje.

Bibliografía

- Primaria

Araus Gutiérrez, M., García Macho, M., García-Page, M., Chacón Berruga, T., Martínez Martín, F., Gómez Manzano, P. y Cuesta Martínez, P. (2016). *Manual del curso básico de Lengua Española*. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

Barbeito, V. A., Morón Usandivaras, M., & Peri, S. A. (2023). El adjetivo como estrategia discursiva: una propuesta para la escuela secundaria. *Revista de Recursos para el Aula de Español: investigación y enseñanza* (3). 8-29. <https://doi.org/10.37536/rr.1.3.2023.2045>.

Domínguez, L. A. S. (1998). Pragmática y cambio semántico: los adjetivos justo, puro y mero. In *Actas del IV Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española: La Rioja, 1-5 de abril de 1997* (pp. 359-364). Universidad de La Rioja.

Flórez, Ó. (1995). La posición del adjetivo: una perspectiva pragmática. *Dicenda: Cuadernos de filología hispánica*, 13, 163-174.

Pérez, C. M. K. (1996). La gramática como componente de la competencia comunicativa. In *Actuales tendencias en la enseñanza del español como lengua extranjera II: actas del VI Congreso Internacional de ASELE (León, 5-7 de octubre de 1995)* (pp. 225-230). Servicio de Publicaciones.

- Secundaria

Wittgenstein, L. (2021). *Investigaciones filosóficas*. Madrid: Trotta.

Wittgenstein, L. (2022). *Tractatus lógico-philosophicus*. Alianza: Madrid.

Heaton, J. (2002). *Wittgenstein para principiantes*. Buenos Aires: Era Naciente.